

UJI HIDROLISIS ENZIMATIS PADA RAGI TAPAI DAN TEPUNG

**OLEH:
NISHWA BILQISTI
NIM. 2210423051**

**LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

I. Pendahuluan

Amilum, atau yang dikenal dengan pati, merupakan salah satu kelompok karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air (Masrullita et al., 2020). Secara alami, pati dapat diperoleh dari beberapa tumbuhan, seperti ubi jalar, kentang, jagung, sagu, dan lain-lain. Pati mengandung amilosa dan amilopektin yang merupakan poli- α -glukopiranososa. Unit glukosa pada amilosa dan amilopektin secara berurutan dihubungkan pada posisi 1,4- α -glikosidik dan 1,6- α -glikosidik (Bonechi et al., 2017).

Pati merupakan polisakarida yang dapat diuraikan menjadi molekul yang lebih sederhana seperti, dekstrin, maltosa, isomaltosa, dan glukosa (Acosta Pavas et al., 2020). Proses penguraian pati disebut dengan hidrolisis pati. Proses hidrolisis pati dibagi menjadi 2 metode, yaitu kimiawi dan enzimatik. Hidrolisis pati secara kimia yaitu pemecahan pati menggunakan senyawa asam, seperti H₂SO₄, HNO₃, dan HCl. Sementara hidrolisis secara enzimatik yaitu proses pemecahan pati menggunakan bantuan enzim (Wang & Copeland, 2015).

Hidrolisis pati sangat bermanfaat pada beberapa industri makanan. Hidrolisis digunakan untuk menghasilkan turunan pati dengan sifat fungsional dan aplikasi pemrosesan yang lebih baik (Egharevba, 2019). Sebagian besar metode hidrolisis pati yang digunakan yaitu secara enzimatik karena lebih ramah lingkungan dan prosesnya lebih cepat (Jözef, 2007).

Hidrolisis pati secara enzimatik biasanya menggunakan enzim amilase yang berasal dari saliva. Namun, jika akan melakukan proses hidrolisis dalam skala besar, maka membutuhkan enzim dalam jumlah besar. Enzim amilase dapat diperoleh dari tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan. Salah satu tumbuhan yang mengandung enzim amilase yaitu kecambah (Agustini & Herdyastuti, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan enzim pada kecambah untuk menghidrolisis pati serta membandingkannya dengan kemampuan hidrolisis pati oleh saliva dan HCl.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Maret 2023, pukul 08.00 WIB di Laboratorium *Teaching* III, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan pada hidrolisis enzimatis ini adalah corong, gelas ukur, botol kaca 500ml, ph meter, timbangan, *testube*, panci, kompor gas, pipet tetes, botol film, botol kecil, ember, refraktometer, sentrifus. Dan bahan yang digunakan adalah tepung tapioka, Aquades, tepung hunkwe, tepung terigu, tepung beras, tepung sagu, tepung maizena, dan filtrat ragi.

2.3 Cara kerja

2.3.1 Uji Ragi Dengan Berbagai Tepung

Diambil 1 gram tepung tapioca lalu ditambahkan 5 ml aquades dan 5 ml filtrat ragi. Dihomogenkan lalu dipanaskan pada suhu 40° C selama 60 menit. Pada menit ke-0, dicuplit sekitar 1,5 ml larutan kedalam tabung eppendorf, kemudian disentrifus dan diukur kadar gula dengan refraktometer. Dilakukan kegiatan yang sama pada menit ke-15, 30, 45, dan 60.

2.3.2 Uji Tepung Dengan Berbagai Ragi

Diambil 1 gram berbagai jenis tepung lalu ditambahkan 5 ml aquades dan 5 ml filtrat ragi solo. Dihomogenkan lalu dipanaska pada suhu 40° C selama 60 menit. Pada menit ke-0, dicuplit sekitar 1,5 ml larutan ke dalam tabung eppendorf, kemudian disentrifus lalu diukur kadar gula dengan refractometer. Dilakukan kegiatan yang sama pada menit ke-15, 30, 45, dan 60.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kadar Gula Satu Jenis Tepung Dengan Berbagai Macam Ragi

Jenis Ragi	Kadar Gula (% Brix)				
	0'	15'	30'	45'	60'
Padang	2	0,9	0,8	0,9	0,9
Padang Pariaman	3	1,9	1,8	2	1,5
Padang Panjang	1	0,2	0,5	0,6	0,6
Tanah Datar	1	0,4	1	0,9	1
Solo	2	-	-	-	-
Payakumbuh	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
Dhamasraya	1	0,3	0,5	0,7	0,7
Pesisir Selatan	1	0,4	0,5	0,5	0,3

Grafik 1. Pengukuran kadar gula satu jenis tepung dengan berbagai macam ragi

Tabel 2. Hasil Pengukuran Kadar Gula Ragi Solo Dengan Berbagai Jenis Tepung

Jenis Tepung	Kadar Gula (% Brix)				
	0'	15'	30'	45'	60'
Tepung Terigu	3	3	3	3	3
Tepung Tapioka	2	2	2,2	2	2
Tepung Beras	2	2	2,1	2,1	2,1
Tepung Hunkwee	2,5	2	2	2,3	2
Tepung Ketan	2	2	2,2	2	2,3

Grafik 2. Pengukuram kadar gula ragi solo dengan berbagai jenis tepung

3.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa kadar gula pada setiap ragi Solo yang dicampurkan tepung berbeda-beda. Pada tepung terigu, didapatkan hasil pengukuran kadar gula yaitu 3% dan tidak terjadi perubahan kadar gula dari menit ke-0 hingga ke-60. Didapatkan kadar gula sebesar 2% pada tepung tapioka, dan terjadi peningkatan pada menit ke-30 sebesar 2,2%. Kadar gula pada tepung beras diperoleh sebesar 2% dan terjadi peningkatan pada menit ke-30, 45, dan 60 yaitu sebesar 2,1%. Pada tepung hunkwee diperoleh hasil kadar gula pada menit ke-0 sebesar 2,5%, kemudian menurun pada menit ke-15 dan 30 menjadi 2%, meningkat pada menit ke-45 menjadi 2,3%, dan menurun menjadi 2% pada menit ke-60. Pada tepung ketan didapatkan hasil sebesar 2%, pada menit ke-30 meningkat menjadi 2,2%, pada menit ke-45 menurun menjadi 2%, dan meningkat lagi pada menit ke-60 menjadi 2,3%.

Kenaikan dan penurunan kadar gula dapat terjadi karena suhu yang meningkat seiring waktu. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa enzim bekerja optimal pada suhu 30°C -40°C dan mengalami penurunan pada suhu setelahnya. Pada suhu tersebut enzim akan mengalami kerusakan struktur skunder, tersier dan kuarter pada area sisi aktifnya sehingga tidak berikatan dengan substrat dan frekuensi tumbuh antar partikel berkurang oleh kerusakan enzim ini sehingga menurunkan laju reaksi enzim (Sadikin, 2002). Dipilihnya tepung tapioka sebagai acuan pada praktikum ini karena pada tapioka memiliki kandungan pati terbesar diantara tepung-tepung lainnya sehingga memiliki kadar gula paling tinggi diantara jenis tepung lainnya (Campbell, 2000).

Menurut Budiyanto (2003), hidrolisis enzimatis merupakan reaksi kimia dimana terjadi ikatan antara gugus hidroksil 7-OH dengan suatu senyawa. Proses enzimatis terjadi karena adanya enzim yang bereaksi dengan amilum, sehingga rantai amilum dipecah oleh enzim tersebut.

Mikroorganisme merupakan sumber yang paling banyak digunakan dalam menghasilkan enzim, karena mikroorganisme mudah untuk dikembangbiakan dan secara ekonomis menguntungkan. Mikroorganisme penghasil enzim amilase dapat berupa bakteri dan kapang. Bakteri yang dapat menghasilkan amilase diantaranya *B. Subtilis*, *B. licheniformis*, *Aspergillus* sp., *Bacillus* sp., dan *Bacillus circulans* (Arcinthy, 2007). Bakteri tersebut menghasilkan amilase yang bersifat

termostabil yaitu, enzim tersebut dapat aktif atau bekerja dalam suhu yang tinggi sehingga proses hidrolisis akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya bantuan panas atau suhu, sehingga proses pemutusan ikatan polisakarida lebih mudah.

Menurut Septiani (2004), dengan bertambahnya waktu pada tiap konsentrasi enzim pertambahan jumlah produk akan menunjukkan defleksi, tidak lagi berbanding lurus dengan waktu tersebut. Fenomena ini dapat dimaklumi, karena selang beberapa waktu, jumlah substrat yang tersedia sudah mulai berkurang, sehingga dengan sendirinya produk olahan enzim juga akan berkurang. Pati atau amilum merupakan karbohidrat kompleks yang dihasilkan oleh tumbuhan, dimana didalamnya terkandung kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis). Hidrolisa pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana, seperti glukosa (Purba, 2009). Menurut Winarno (2000), proses hidrolisis dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu enzim, pH ukuran partikel, temperatur, perbandingan terhadap bahan baku (volume substrat) dan pengadukan.

Hidrolisis enzimatik adalah proses konversi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula reduksi menggunakan enzim. Enzim yang digunakan untuk mengkonversi hemiselulosa menjadi glukosa adalah enzim xylanase sedangkan enzim yang digunakan untuk mengkonversi selulosa menjadi glukosa menggunakan enzim selulase (Lin *et al.*, 2006). Enzim selulase digunakan untuk menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Struktur yang rapat pada selulosa, bagian kristalin dari selulosa resisten terhadap aksi individual selulase, sehingga perlu dilakukan perlakuan pendahuluan dengan temperatur tinggi dan hidrolisis kimiawi. Rangkaian proses hidrolisis selulosa dengan selulase terdiri dari adsorpsi selulase pada permukaan selulosa, biodegradasi selulosa menjadi gula reduksi dan desorpsi selulase. Degradasi selulosa menjadi glukosa, umumnya merupakan proses sinergis antara endoglukanase, eksoglukanase dan betaglucosidase yang ketiganya merupakan bagian dari selulase (Sitorus, 2011).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Dari hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Makin besar konsentrasi enzim dari ragi, makin cepat laju reaksi. Sebaliknya makin kecil konsentrasi enzim, laju reaksi tidak terlalu cepat.
2. Kadar gula ragi pada tiap daerah berbeda beda tergantung banyaknya bahan (komposisi), tekstur, rasa dan bau.
3. Penggunaan tepung terigu, ketan, dan hunkwe, tepung tapioka dan tepung beras pada perlakuan banyak ragi karena reaksi tepung ini berlangsung lebih cepat dibanding tepung lainnya.

4.2 Saran

Saran terhadap praktikum objek ini adalah bekerja lebih aktif lagi dalam mengerjakan praktikum agar lebih cepat selesai dan menggunakan waktu praktikum dengan sebaik-baik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Acosta-Pavas, J. C., Alzate-Blandon, L., Ruiz-Colorado, A. A., Acosta-Pavas, J. C., Alzate-Blandon, L., & Ruiz-Colorado, A. A. (2020). *Enzymatic hydrolysis of wheat starch for glucose syrup production*. DYNA, 87(214), 173–182. <https://doi.org/10.15446/dyna.v87n214.82669>
- Agustini, R., & Herdyastuti, N. (2020). *The Study of Amylase's Reaction Kinetics From Soybean Sprouts (Glycine max L.) in Hydrolyzing Starch*. 331–336. <https://doi.org/10.2991/aer.k.201124.060>
- Arcinthy, R. R. 2007. *Karakterisasi Ekstrak Kasar Amilase Isolat Bakteri Acinetobacter sp. dari Sumber Air Panas Guci Tegal*. Skripsi Fakultas Sainsdan Teknik Jurusan MIPA Program Studi Kimia UNSOED.Purwokerto.
- Budiyanto, M.A.K. 2003. *Mikrobiologi Terapan*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Bonechi, C., Consumi, M., Donati, A., Leone, G., Magnani, A., Tamasi, G., & Rossi, C. (2017). 1 - Biomass: An overview. In F. Dalena, A. Basile, & C. Rossi (Eds.), *Bioenergy Systems for the Future* (pp. 3–42). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101031-0.00001-6>
- Campbell, N.A. 2000. *Biologi Edisi Kelima*. Jakarta: UI Press.
- Egharevba, H. O. (2019). Chemical Properties of Starch and Its Application in the Food Industry. In *Chemical Properties of Starch*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.87777>
- Jòzef, S. (2007). The Use of Starch Processing Enzymes in the Food Industry. In *Industrial Enzymes: Structure, Function and Applications* (pp. 19–34). https://doi.org/10.1007/1-4020-5377-0_2
- Lin Y, Tanaka S. 2006. *Ethanol fermentation from biomass resources: current state and prospects*. Appl. Microbiol. Biotechnol. 69: 627-642.

- Masrullita, M., Dewi, R., Aji, A., Meriatna, M., & Yulisa, S. (2020). *Pembuatan Glukosa Cair dari Pati Singkong (Manihot esculenta C) secara Hidrolisis menggunakan Katalis Asam Klorida*. Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 8(2), 1–14. <https://doi.org/10.29103/jtku.v8i2.2678>
- Purba, Elida, 2009, “*Hidrolisis Pati Ubi Kayu (Manihot Esculenta) dan Pati Ubi Jalar (Ipomonea batatas) menjadi Glukosa secara Cold Process dengan Acid Fungal Amilase dan Glukoamilase*”, Universitas Lampung, Lampung.
- Sadikin, M. 2002. *Biokimia Enzim*. Jakarta: Widya Medika.
- Septiani, Y, Purwoko T, dan Pangastuti A. 2004. *Kadar Karbohidrat, Lemak dan Protein pada Kecap dari Tempe, Bioteknologi 1 (2)*, Surakarta.
- Sitorus, R.S. 2011. *Pretreatment dan Hidrolisis Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dengan Metode Steaming dan Enzimatik*, Fakultas Teknik, UI.
- Wang, S., & Copeland, L. (2015). Effect of acid hydrolysis on starch structure and functionality: A review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 55(8), 1081–1097. <https://doi.org/10.1080/10408398.2012.684551>
- Winarno, F.G. 2000. *Kimia Kesehatan*. Director Pembina SMK: Jakarta.

LAMPIRAN

Gambar 1. Alat dan bahan

Gambar 2. Ragi yang sedang dihaluskan

Gambar 3. Larutan berbagai jenis tepung

Gambar 4. Filtrat ragi

Gambar 5. Larutan tepung dan filtrat ragi dipindahkan ke tes tube

Gambar 6. Proses pemanasan larutan tepung dan filtrat ragi